
A IMPORTÂNCIA DA ROTINA NO BERÇÁRIO

Ciências Humanas, Edição 115 OUT/22 / 11/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7190746

Autoria de:

Patricia Cristina Del Mouro Garcia¹

A rotina, principalmente no berçário, é de suma importância, pois é uma ferramenta que auxilia tanto os pais, como também os educadores no cotidiano das crianças, sendo essencial para o desenvolvimento infantil.

Com um cotidiano estável, o bebê sente-se mais seguro. Isso porque se adapta aos novos horários e entende a existência de um tempo determinado para a realização de cada atividade, como por exemplo, horário da mamadeira, do banho, do alimento (almoço), das brincadeiras e/ou atividades, do sono.

A rotina dos bebês vem sendo desenvolvida desde o início do ano letivo, observei que geralmente no início da semana, os bebês chegam mais agitados e apresentam dificuldades em relação principalmente ao sono.

No decorrer deste documento, irei aprofundar em objetivos, irei explicar um pouco sobre a minha metodologia, como também os recursos usados no intuito de adquirir experiências para um excelente atendimento.

O intuito do documento é buscar mais conhecimento para tornar um ambiente escolar mais harmônico e calmo, como também auxiliar no desenvolvimento das crianças. A educação infantil representa o primeiro momento em que a criança vai interagir com o mundo, com o outro, com o conhecimento e com diferentes adultos e a rotina, vai além da otimização do tempo, pois ela trata também de ações pedagógicas orientadas para o desenvolvimento do que se espera da criança quando ela se tornar um adulto.

No berçário, essa organização garante vários benefícios, dentre os quais destaco: **autonomia, interação e segurança.**

É de suma importância estabelecer com as famílias uma relação de parceria na busca de rotinas e hábitos saudáveis, reconhecer a necessidade e importância da aquisição de hábitos e rotinas, levar o aluno a entender e a praticar o hábito da rotina, organizar de forma eficiente a rotina, desenvolver a autonomia, administrar melhor o tempo agregando as atividades curriculares e extracurriculares; “A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas” (BRASIL, 1998, p. 54).

A base da minha metodologia de ensino é o planejamento, este deve ser preparado de modo que a rotina não deve ser rígida e inflexível, com atividades que devem a todo custo serem executadas, exigindo a adaptação da criança a ela, pelo contrário, a flexibilidade é fundamental, é a chave para alcançar o objetivo.

REFERÊNCIAS

Instituto SABERATIVO – Consultoria Educacional: ORGANIZAÇÃO DO TEMPO PEDAGÓGICO

¹Graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia – FAEL

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil